

ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALAR ESHITISH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Bekmurodova Dildora

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, surdopedagogika yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: So‘ngi 50 yil ichida kar va zaif eshituvchi bolalar ta‘limida yordamchi eshitish texnologiyalari katta yutuqlarga erishdi. Eshitish qobiliyatini rivojlantirish darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bolalarga atrofdagi dunyoning axborot oqimlarida harakat qilishda yordam beradi. Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar ta‘limidagi assistive texnologiyalardan foydalanib, bolalarning eshituv idroki va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tovushlarni idrok eshitishga va farqlashga o‘rgatish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Eshitish nuqsoni, zaif eshituvchilik, eshitish idrok, individual, assistive, innovatsion, fikrlash, idrok etish, xotira.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ СЛУХОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Бэкмуродова Дилдора

Коканский государственный педагогический институт имени Муками,

Студентка 1 курса магистратуры

Аннотация: За последние 50 лет вспомогательные слуховые технологии достигли больших успехов в образовании глухих и слабослышащих детей. Использование инновационных технологий на занятиях по развитию слуха помогает детям ориентироваться в информационных потоках окружающего мира. В данной статье с использованием вспомогательных технологий в образовании глухих детей даются рекомендации по обучению детей восприятию

и различению звуков с учетом их слухового восприятия и индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: Нарушение слуха, слуховое восприятие, индивидуальный, вспомогательный, инновационный, мышление, восприятие, память.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF HEARING ABILITY OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT

Bekmurodova Dildora

Kokan State Pedagogical Institute named after Mukimi, 1st-year master's student of deaf pedagogy

Annotation: In the past 50 years, assistive hearing technologies have made great strides in the education of deaf and hard of hearing children. The use of innovative technologies in listening development classes helps children navigate the information flows of the world around them. In this article, using assistive technologies in the education of deaf children, recommendations are made for teaching children to perceive and distinguish sounds, taking into account their hearing perception and individual characteristics.

Key words: Hearing impairment, hearing impairment, auditory perception, individual, assistive, innovative, thinking, perception, memory.

Bugungi kunda alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarning 24 foizi, 2025 yilgacha esa 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi kutilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi — O`zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risidagi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O`zbekistonda umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim joriy etildi.

Eshitish qobiliyatining pasayishi, birinchi navbatda, bolalarning nutqini rivojlanishiga salbiy ta’sir qiladi, bu esa o’z navbatida ijtimoiy muloqotni va atrofdagi dunyoni bilishni murakkablashtiradi. Muloqotning cheklanganligi ruxiyatning shakllanishga ta’sir qiladi, yuqori ruhiy jarayonlarning (fikrlash, idrok etish, xotira) rivojlanishiga salbiy ta’sir qiladi.

Assistive (yordamchi) texnologiyalar- bu muayyan ta’lim ehtiyojlari bo’lgan talabalarga nazariy vazifalarni mustaqil ravishda bajarishga imkon beradigan, ularning o’qish va ilmiy yutuqlarni davom ettirishda faol rivojlanishga yordam beradigan, shu bilan ularning o’quv jarayoniga to’liq jalb qilishiga yordam beradigan har qanday texnik yoki dasturiy ta’minot.

Zamonaviy mikroelektronika va komyuterlashtirish nafaqat juda murakkab eshish vositalarini yaratish balki ularni eshish apparati imkoniyatlarini oshiradigan uskunalar, masalan, to’liqroq ovozli ma’lumot olish uchun qo’shimcha mikrofon bilan to’dirish imkonini beradi.

Eshitish qobiliyati zaif bolalarni o’qitish jarayonida maxsus dasturlar qo’llaniladi. “Ovoz spektri” moduli alohida tovushlarning spektrlarini ko’rish orqali ularni to’g’ri talaffuz qilishni mashq qilishga qaratilgan. Ushbu modul bilan ishlashni oyna oldida ishlash bilan birlashtirish tavsiya etiladi.

Maxsus dasturlardan tashqari, kompyuter musiqa muharrirlari, normal rivojlanayotgan bolalar uchun mo’ljallangan didaktik kompyuter o’yinlari, nutq terapiyasi kompyuter o’yinlari qo’llaniladi.

Shu bilan birga, og’zaki nutq so’zlarini eshish yoki eshish-vizual idrok etishdan so’ng taqdim etiladigan mos yozuvlar tugmalari maydoniga vazifalar yoki ko’rsatmalar kiritiladi, bu materialni idrok etish barcha talabalar uchun ochiq bo’lishini ta’minlaydi. Shunday qilib, o’qituvchi nutq aloqasini tashkil qilish, o’quvchilarning eshish idrokini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’ladi.

Bolalarning turli xil aqliy funksiyalarini rivojlantirishga qaratilgan turli xil kompyuter vositalari mavjud, masalan, vizual va eshish idroki, diqqat, xotira, og’zaki va mantiqiy fikrlash va boshqalar. Eshitish qobiliyatini rivojlantirish darslarida informatsion-kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bolalarga dunyoning axborot

oqimlariga yo‘naltirilgan bo‘lishiga yordam beradi. Zamonaviy texnik vositalar yordamida ma’lumot almashish qobiliyatini rivojlantiradi. Ta’lim berishning ijobiy motivatsiyasini oshiradi, o‘quvchilarning bilim faolligini faollashtiradi. Eshitmaydigan o‘quvchilar uchun zamonaviy texnologiyalarabda o‘qitish jarayonida bolaning bilim doirasini maqsadga muvofiq ravishda shakllantirish va rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega. Kar bolalardagi o‘quv jarayonining o‘ziga xosligi umumiy va nutqni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq. Unga qiziqish va o‘rganish qobiliyatini rivojlantirish, fikrlash, xotira va tasavvurni, diqqat va kuzatishni rivojlantirish kiradi.

Maxsus maktabda ta'limning texnik vositalaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi kar bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etish va tuzatish bir qator vazifalarni hal qilish:

1. Talabalar bilim sifatini oshirish. Texnik o‘qitish vositalaridan foydalanish talabalarga atrof muhitning xilma-xilligini tanishtirishga imkon beradi, ushbu rivojlanishning individual bosqichlarini ko‘rsatish; kompleksdagi ayrim elementlarni ajratib ko‘rsatish, ularning dialektik aloqalarini va naqshlar ochish imkonini beradi. Natijada kar o‘quvchilarga "tahlil qilish" qobiliyatini o‘rgatish uchun sharoitlar yaratilmoqda, o‘rganilgan materialni solishtiring va umumlashtiring, sababiy munosabatlarni, sababni o‘rnating; uchun imkoniyatlar ilmiy tushunchalarni shakllantirish kengaymoqda.

2. Darslarning zichligini oshirish, o‘quv vaqtdan oqilona foydalanish, samaradorlikni oshirish.

3. Treningning ko‘rinishini ta‘minlash. Texnik o‘qitish vositalarini qo‘llash natijasida kar o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini va kognitiv faoliyati to‘liqroq hisobga olish uchun imkoniyatlar yaratadi. Maktabda ishlatiladigan texnik o‘qitish vositalarining xarakterli didaktik xususiyatlari ekspressivlik, boylik, vizual texnikalar, hissiy to‘yinganlikdir. Bu yaxshiroq idrok etish va assimilyatsiya qilishga yordam beradigan materiallardir.

4. Mustaqil ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish va karlar maktabida o‘quvchilarni o‘qitish motivatsiyasini oshirish. Ekrandagi qo‘llanmalarni ko‘rishda

surdo-o‘qituvchi muammoli savollar berishi mumkin va talabalar uchun vazifalar (masalan, taqqoslash, etishmayotgan ma’lumotlarni qidirish, umumlashtirish, tizimlashtirish), shu bilan bilim faolligini va bilim olishga qiziqishni faollashtiradi.

Hozirgi vaqtda karlar uchun maktablar turli xil audio-vizual o‘quv materiallaridan, shu jumladan ekrandagi (filmlar, slaydlar, filmlar lentolari, shaffoflar yoki kodepozitivlar, epiobektlar) va ekrandagi audio o‘qitishdan foydalanadilar (filmlar, o‘quv televizion dasturlari, video yozuvlar).

Audiovizual vositalar proyektorlar, televizor, kompyuter va boshqalar yordamida namoyish etiladi. Proeksion uskunalar kompleks foydalanish bilan eng katta samarani beradi.

Yangi zamonaviy jihozlarning mavjudligi darsni o‘tkazishning an’anaviy usullarini o‘zgartiradi, o‘quv materialini taqdim etish shakllari, kognitiv va eshitish qobiliyati zaif talabalarning amaliy faoliyati. Talabalarga ta’sir ko‘rsatadigan barcha audiovizual vositalar o‘zaro bog‘liq, lekin almashtirilmaydi.

Eshitish bilan bolalar uchun maxsus ta’lim dasturini amalga oshirish maktabda statik ko‘rgazmali qurollar orasida taqdimotlar keng qóllaniladi. Taqdimot yordamida hal qilingan kognitiv vazifalar bir xil so‘z va matnni vaqtincha ishlatib, turli xil ish shakllari bilan nisbatan oson birlashtirilishi mumkin.

Eshitish qobiliyatini rivojlantirish mashg‘ulotlarda ba’zida hodisalarni so‘z bilan izohlash qiyin kechadi va kompyuter noyob multimediya bo‘lib, uning multimedia imkoniyatlari tufayli bolalarga atrofdagi dunyoni idrok etish va o‘quvchilarning intellektual idroki rivojlanadi. Bundan tashqari, ovoz balandligini o‘zgartirishni osonlashtiradigan, xususan audio materiallarning o‘ziga xos chastotalarini yangilaydigan yangi axborot texnologiyalari eshitish qoldig‘i qobiliyatini va nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu esa kar bolalarning ijtimoiy moslashuvi tizimida juda katta rol o‘ynaydi. Yangi mavzuni tushuntirish va mustahkamlash uchun multimedia vositalaridan foydalanish, ayniqsa o‘yin uslubida, bolalarning beixtiyor e’tiborini tortadi, ixtiyoriy e’tiborni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy axborot- ta’lim muhiti, jumladan, elektron axborot resurslari, elektron ta’lim resurslari, axborot texnologiyalari majmuasi, telekommunikatsiya texnologiyalari, tegishli texnik vositalarfaoliyati uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak, har bir talabao’zlashtirishning maksimal mumkin bo’lgan natijalariga erishishni ta’minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O`zbekiston Respublikasida maktabgacha ta`lim to`g`risidagi Nizom
2. F.U.Qodirova, U.Y.Fayziyeva, Sh.X.Kobilova, O.S.Ishmatova, M.A.Umaraliyeva. Surdopedagogika (darslik).: Chirchiq-2024
3. Mirsaid Yunusov Xudayarovich. Eshitish idrokini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Maqola
4. SH.SH.Nizomova. Bolalar nutqini o`stirish nazariyasi va texnologiyalari o`quv qo`llanma. Toshkent 2022